

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мухаммадиев Заррух Умарович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти докторанти, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897987>

Аннотация. Мақолада рақамли иқтисодиёт категориясининг мазмун-моҳияти, таъриф ва тавсифлари илмий ва назарий жиҳатдан тадқиқ этилган бўлиб, рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар иқтисодий ривожланишининг асосий йўналишлари, уларнинг ижтимоий-иқтисодий фаолияти, рақамли технологияларнинг бозор субъектларига таъсири каби масалалар, шунингдек рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда иқтисодий самарадорликни ошириш йўналишлари, уларнинг ўзига хос характерли хусусиятлари ўрин олган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, ахборот технологиялари, иқтисодий самарадорлик, ижтимоий жараёнлар, бухгалтерия ҳисоби, инновацион маҳсулот.

Аннотация. В статье научно и теоретически исследованы сущность, определение и характеристики категории цифровой экономики, основные направления экономического развития предприятий в условиях цифровой экономики, их социально-экономическая деятельность, влияние цифровых технологий. по субъектам рынка, а также таким вопросам, как повышение экономической эффективности предприятий в условиях направлений цифровой экономики, перечислены их специфические характеристики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, информационные технологии, экономическая эффективность, социальные процессы, бухгалтерский учет, инновационный продукт.

Abstract. In the article, the essence, definition and descriptions of the category of digital economy are scientifically and theoretically researched, the main directions of the economic development of enterprises in the conditions of the digital economy, their socio-economic activities, the impact of digital technologies on market subjects, as well as issues such as increasing the economic efficiency of enterprises in the conditions of the digital economy directions, their specific characteristics are listed.

Keywords: digital economy, digital technologies, information technologies, economic efficiency, social processes, accounting, innovative product.

Илғор хорижий тажрибалар ва эришилган натижалардан келиб чиққан ҳолда айтиш жоизки, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантирмасдан туриб унинг тараққиётига эришиб бўлмайди. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилиниши мамлакатда ушбу соҳага берилаётган эътибордан далолат беради. Мамлакатимизда олиб борилаётган бундай сиёсат натижасида турли тармоқларда ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. Хоссатан, Республикаимизда 2022 йилда ахборот коммуникацион технология хизматларининг ялпи қўшилган қиймати таркибидаги улуши 1,8 фоизни, мамлакат иқтисодиётидаги улуши эса, 1,7 фоизни ташкил этган. Ушбу кўрсаткичлар таркибида алоқа хизматлари салмоқли ҳиссани, яъни 66,5 фоизни, компьютер дастурлаштириш 19,4 фоизни, дастурий таъминот ишлаб чиқариш эса, 2,4 фоизни ташкил этган.

Юқорида таҳлил қилинган ушбу рақамлардан хулоса қилиш мумкинки, Республикамизда эришилган бундай натижалар иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти томонидан келтирилган кўрсаткичларга яқинлашиб, рақамли иқтисодиёт шароитида ушбу соҳанинг ривожланиб бораётганлигини ифодалайди.

Статистик маълумотларни таҳлил қилиш асосида айтиш мумкинки, бугунги рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда ахборот технологияларини жорий этиш, рақамли технологияларни қўллаш орқали уларнинг фаолиятини янада ривожлантириш зарур. Бу эса, мамлакат миллий иқтисодиётида инновацион хизматлар турларини оширишга, жаҳон бозорларига уларни олиб чиқишга замин ҳозирлайди. Бунинг учун эса, ушбу тадқиқот йўналиши бўйича чуқур илмий изланишлар олиб бориш, рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятига ижобий таъсир этувчи омилларни аниқлаш, уларни таҳлил қилиш, бухгалтерия ҳисобини юритиш, ички ва ташқи ахборот фойдаланувчиларнинг уларга бўлган эҳтиёжларини қондириш зарур, деб ҳисоблаймиз. Ушбу заруриятдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда бухгалтерия ҳисобини юритиш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Россия федерацияси норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида “Рақамли иқтисодиёт – бу ишлаб чиқаришнинг асосий омили рақамли шаклдаги маълумотлар бўлган, катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил натижаларидан фойдаланиш анъанавий бошқарув шакллари билан таққосланганда, ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш, технологиялар, ускуналар, сақлаш, сотиш, товар ва хизматлар етказиб бериш бўйича маълумотлар самарадорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин бўлган хўжалик фаолият”[1], деб таъриф берилган. Хорижий мамлакатлар меъёрий ҳужжатларида келтирилган ушбу таърифлардан шуни қайд этиш мумкинки, рақамли иқтисодиёт мамлакат ривожиди сезиларли таъсир кўрсатадиган иқтисодий-ижтимоий жараёнлар бўлиб, ушбу даврда рақамли технологиялар максимал даражада ривожланади.

Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар қаторида саналиб келинаётган Сингапур мамлакатининг “Рақамли иқтисодиёт” журналидаги мақолада қуйидаги таърифни учратиш мумкин: “Рақамли иқтисодиёт жараёнларни рақамлаштириш ва бизнес ўсишини рағбатлантириш учун энг янги технологиялардан фойдаланади. Бу эса, хорижий инвестицияни жалб қилиб, ўз навбатида, Сингапурда яшовчилар учун янги иш ўринлари ва имкониятларни очиб беради”[2].

“Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади”[3].

“Рақамли иқтисодиёт рақамли технологияларга асосланган, электрон бизнес, электрон тижорат билан боғланган, рақамли товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган ва тақдим этаётган иқтисодий фаолиятдир”[4].

Тадқиқ этилган ушбу манбалардан хулоса қилиб айтиш жоизки, рақамли иқтисодиёт бу иқтисодиётни рақамли технологиялар асосида юритиш тизими бўлиб ҳисобланади, яъни замонавий платформа ва технологияларни жорий этиш орқали янги кўринишдаги иқтисодиётни барпо этишдир. Иқтисодий адабиётларда “Рақамли технологиялардан фойдаланиш даражаси бугунги кунда мамлакатлар ялпи ички маҳсулоти ҳажмига сезиларли таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, бу омилнинг таъсири ушбу соҳада инновациялар ривожланиши ва ахборот технологияларининг ҳаётнинг барча соҳаларига чуқур кириб бориши билан кучаяди”[5], деб келтирилган бўлиб, бунда мамлакат ялпи ички

маҳсулот даражаси рақамли технологияларнинг ўсиши билан боғлиқ эканлигига урғу берилган. Демак, рақамли иқтисодиёт шароитида инновацион технологияларнинг ривожланиши мамлакат иқтисодиёти ривожига катта таъсир қилади, деб ҳисоблаш мумкин.

Бугунги кунда, иқтисодий самарадорликни ошириш рақамли технологияларни ривожлантириш орқали вужудга келади, зотан хўжалик юритувчи субъектларда рақамли технологияларнинг ривожланиши турли тармоқларда меҳнат унумдорлигини оширишга хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз. Ҳозирги иқтисодиёт шароитида рақамли технологиялардан фойдаланиш натижасида корхона ва ташкилотларда иқтисодий самарадорликни ошириш йўналишларини қуйидаги жадвал орқали ифодалаймиз (1-жадвал):

1-жадвал

Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда иқтисодий самарадорликни ошириш йўналишлари[6]

№	Иқтисодий самарадорликни ошириш йўналишлари	Тавсифи	Ўзига хос характерли хусусиятлари
1	Мутахассислар фаолиятини инновацион кенгайтириш	Масофавий хизматлар кўрсатиш тизимини ташкил этиш, шунингдек аутсорсинг компанияларининг фаолиятини тубдан ривожлантириш.	<p>Рақамли технологиялардан фойдаланиш натижасида янги мутахассис кадрлар шаклланади ва корхоналарда ходимларнинг штат жадвали янада кенгайди.</p> <p>Бугунги кунда, энг тез ривожланиб бораётган соҳага айланиб бораётган аутсорсинг компанияларининг фаолияти инновацион кенгайиб боради.</p>
2	Жараёнларни модернизациялаш	Иқтисодий жараёнларни тўғри ва тезкор равишда бошқариш, уларнинг фаолиятини модернизациялаш.	Корхоналар фаолияти натижасида вужудга келадиган ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқа жараёнларни тўғри ва тезкор равишда бошқариш имкониятини бериб, уларнинг самарадорлигини оширади.
3	Маҳсулотларни оптималлаштириш	Инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уларнинг тури ва сифатини ошириш.	Рақамли технологияларни корхона ва ташкилотларда жорий этиш натижасида инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш ҳамда уларнинг тури ва сифатини янада оширишга эришиш мумкин бўлади.
4	Ички ва ташқи бозорларга чиқиш	Халқаро ва миллий бозорда маҳсулотлари билан қатнашиш	Корхоналарда маркетинг ва менежмент фаолиятини рақамлаштириш орқали жаҳон

		имкониятини ташкил этиш.	мамлакатлари ва мамлакат миллий бозорларида ўзида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар билан қатнашиш имконияти пайдо бўлади.
--	--	--------------------------	---

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда иқтисодий самарадорликни ошириш йўналишлари турлича бўлиб, уларнинг барчаси бир-бири билан узвий боғлиқдир.

Хулоса ўрнида айта оламизки, Республикамизда рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини ҳар томонлама кўллаб-қувватлаш, ишлаб чиқариш жараёнларини модернизациялаш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бўлиб ҳисобланади. Мазкур вазифаларни микро ва макро даражада ижобий томонга ҳал қилишда корхоналарнинг инновацион фаолиятини самарали бошқариш, уларни илғор хорижий тажрибалар асосида модернизациялаш, янги инновацион маҳсулотлар турини кўпайтириш орқали уларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш, инновацион хизматлар таннархини пасайтириш орқали корхоналар даромадларини ошириш, уларнинг инвестицион жозибadorлигини оширган ҳолда хорижий мамлакатлардан инвесторларни жалб қилиш талаб этилади.

Бизнинг фикримизча, ушбу тадқиқот натижаларимиз ҳамда тадқиқотлар давомида биз томонимиздан ишлаб чиқилган ушбу хулоса ва тавсияларимиз мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини ривожлантиришга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы”. <https://base.garant.ru/71670570/>
2. Сударушкина И.В., Стефанова Н.А. Цифровая экономика. АНИ: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 1(18).
3. <https://www.smartnation.gov.sg/about-smart-nation/digital-economy/>
4. <https://aniq.uz/yangiliklar/raqamli-iqtisodiyot-nima>
5. <https://yuz.uz/news/raqamli-iqtisodiyot-taraqqiyot-sari-qisqa-yol>